

**ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ, В СВЯЗИ С ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВИЗОРНЫЙ ГОСПИТАЛЬ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С COVID - 19**

Дьяченко С.В.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры фармациии и фармакологии*

Красножон Т.В.

*Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого, министерства здравоохранения
Хабаровского края, заведующая аптекой*

Гороховский В.С.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анестезиологии - реаниматологии,
трансфузиологии и скорой медицинской помощи*

Егорова Е.А.

*Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница»
имени профессора Г.Л. Александровича, министерства здравоохранения Хабаровского края,
заведующая аптекой*

**PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CONSUMPTION OF
ANTIMICROBIAL DRUGS, IN CONNECTION WITH THE CONVERSION OF A MEDICAL
ORGANIZATION INTO A PROVISIONAL HOSPITAL, TO PROVIDE MEDICAL CARE TO
PATIENTS WITH COVID – 19**

Dyachenko S.,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Far Eastern State Medical University" of the Ministry of Health of Russia,
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Pharmacy and Pharmacology*

Krasnozhon T.,

*Regional state budgetary healthcare institution
"City Clinical Hospital" named after Professor A.M. Voino-Yasenetsky
Ministry of Health of the Khabarovsk Territory,
head of pharmacy*

Gorokhovskii V.,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Far Eastern State Medical University" of the Ministry of Health of Russia,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,*

Head of the Department of Anesthesiology - Resuscitation, Transfusiology and Emergency Medicine

Egorova E.

*Regional State budgetary healthcare institution
"City Clinical Hospital" named after Professor G.L. Alexandrovich
Ministry of Health of the Khabarovsk Territory,
head of pharmacy*

Аннотация

Исследование потребления antimicrobных препаратов является важным компонентом комплексных программ по контролю за гнойно-септическими заболеваниями в стационаре и профилактике антибиотикорезистентности микроорганизмов. Динамика потребления antimicrobных препаратов в стационарах, с одной стороны, отображает исполнение современных клинических рекомендаций, а с другой – показывает эволюционные изменения резистентности микроорганизмов. В результате проведенного исследования потребления antimicrobных препаратов в связи с перепрофилированием медицинской организации для оказания медицинской помощи пациентам с COVID - 19, были продемонстрированы основные тенденции изменения их потребления.

Abstract

The study of antimicrobial drug consumption is an important component of comprehensive programs for the control of purulent-septic diseases in the hospital and the prevention of antibiotic resistance of microorganisms. The dynamics of antimicrobial drug consumption in hospitals, on the one hand, reflects the implementation of

modern clinical recommendations, and on the other hand, shows the evolutionary changes in the resistance of microorganisms. As a result of the study of antimicrobial drug consumption in connection with the conversion of a medical organization to provide medical care to patients with COVID - 19, the main trends in their consumption were demonstrated.

Ключевые слова: Фармакоэпидемиология, фармакотерапия, DDD-анализ анализ, антимикробные препараты.

Keywords: Pharmacoepidemiology, pharmacotherapy, DDD analysis, antimicrobial drugs.

Введение

С конца января 2020 г. во многих странах мира стали регистрироваться случаи заболевания COVID-19 и 11 марта 2020г. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. В настоящее время, в лечении COVID-19 широко используется патогенетическая терапия, которая представлена применением: глюкокортикоидных препаратов (дексаметазона, метилпреднизолона), ингибиторов янус-киназ (тофацитиниба или барицитиниба), ингибитора ИЛ-17 (нетакимаб), ингибитора ИЛ-6 (олокизумаба), блокаторы рецептора ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, левелимаб). Одним из частых осложнений всех вышеперечисленных препаратов, являться повышенный риск развития вторичных бактериальных инфекции (Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [3].

Инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП, англ. Health care – associated infection - HAI) основаны на существующих теоретических представлениях о закономерностях развития эпидемического процесса в медицинских организациях (МО). Общим критерием для отнесения инфекций к ИСМП является непосредственная связь их возникновения с оказанием медицинской помощи (диагностикой, лечением, профилактикой и реабилитацией). Именно поэтому к ИСМП относят случаи инфекции, не только присоединяющиеся к основному заболеванию у госпитализированных пациентов, но и связанные с оказанием любых видов медицинской помощи, в том числе и случаи инфицирования производителей медицинских услуг (СанПиН 2.1 3.2630 10). На основании вышеизложенного можно предположить, что возникновения вторичных бактериальных инфекции у пациентов с COVID-19, являются ИСМП.

В их лечении проблема резистентности бактерий выходит на первый план. Среди наиболее распространенных - нозокомиальная вентилятор - ассоциированная пневмония.

Затраты на антибактериальную терапию составляют более $\frac{1}{4}$ бюджета медицинских организаций. Из-за широкой распространенности возбудителей внутрибольничных инфекций с множественной устойчивостью к антибиотикам эффективность антимикробной терапии снижается. Около 50% пациентов отделений реанимации имеют инфекции, половина из которых – внутрибольничные. ИСМП увеличивают риск смерти в отделениях реанимации в 2,5 раза [8].

Одним из важнейших направлений фармакоэпидемиологических исследований является анализ потребления антимикробных препаратов при риске

формирования антибиотикорезистентности, связанном с необоснованным и неконтролируемым назначением препаратов данной группы в отдельно взятом стационаре, регионе, стране и в мире в целом.

В настоящее время доказано, что масштабное применение АМП приводит к достаточно быстрому нарастанию устойчивости к этим препаратам. Именно поэтому изучение динамики потребления АМП является обязательной и неотъемлемой частью анализа фармацевтического

Изучение динамики потребления системных антимикробных препаратов (АМП) является неотъемлемой частью анализа регионального фармацевтического рынка. Начиная с 2001 года в рамках проекта ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption) при поддержке Европейской комиссии мониторинг потребления системных антимикробных препаратов проводится более чем в 30 странах Европы [9,10,11,13].

Появление на фармацевтическом рынке множества новых антибактериальных препаратов, рост резистентности микрофлоры к антибиотикам, распространение проблемных резистентных штаммов как в условиях стационара, так и в амбулаторной практике, осложняют проведение эффективной антибактериальной терапии [2,7,14].

Фармакоэпидемиологическое исследование позволяет оценить существующие стереотипы антибактериальной терапии, выявить специфические отклонения от современных стандартов и наметить перспективы повышения качества лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями [1,2,5].

Специалисты госпитального звена, работающие в сфере оценки потребления антимикробных препаратов, давно определили взаимосвязь между потреблением антибиотиков и снижением чувствительности к ним бактериальных патогенов по результатам антибиотикограмм [14].

Фармакоэпидемиология ставит своей целью рациональное использование лекарственных средств на уровне популяций. Для проведения фармакоэпидемиологического мониторинга АМП наиболее оптимальным является использование DDD-показателей, изменение которых изучается в динамике, что дает возможность получать реальные данные об их потреблении и определять тенденции использования этой группы препаратов.

До настоящего времени при оказании медицинской помощи пациентам с COVID - 19 не проводились крупномасштабные исследования потребления антимикробных препаратов (АМП) в стационарах условиях. Полученные данные позволят оценить выполнение клинических рекомендаций. Именно поэтому изучение потребления АМП

в стационарах как субъектах с наибольшим уровнем использования их является важным компонентом комплексных программ профилактики развития антибиотикорезистентности на всех этапах оказания медицинской помощи.

Цель исследования: Оценить изменения в потреблении антимикробных препаратов, для системного применения в многопрофильном хирургическом стационаре при перепрофилировании его в провизорный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам больных COVID-19, на основании фармакоэпидемиологического анализа.

Материал и методы.

Проведен анализ использования АМП в КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого МЗХК за период 2003–2022 гг. С 2020г. данная медицинская организация (МО) перепрофилирована в провизорный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам больных COVID-19.

Объектом исследования служила отчетно-учетная документация по закупке и расходованию антимикробных препаратов для отделений стационара за 19 лет. Стоимость препаратов определялась по ценам на момент их закупки, далее определялась сумма затрат за каждый анализируемый год. Распределение используемых антимикробных препаратов по группам осуществлялось согласно анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации и международным непатентованным наименованиям (МНН) с последующим делением согласно химического строения и ранжированием в порядке убывания затрат.

Для количественного описания потребления АМП использовалась рекомендуемая ВОЗ система «условных суточных доз» (Defined Daily Doses (DDD) [10]. Количество DDDs использованных антибиотиков выражалось в виде количества DDDs на 100 койко-дней (DID). Величина DDD для каждого конкретного препарата были взяты из информации центра потребления лекарственных средств ВОЗ [11]. Информация о количестве койко-дней, проведенных больными в стационаре, получена из официальных ежегодных отчетов медицинской организации.

Количество DDDs использованных антибиотиков выражалось в виде количества DDDs на 100 койко-дней. DDD на 100 койко-дней рассчитывалось как отношение суммарного количества лекарственного средства, потребленного в течение 1 года умноженного на 100, к DDD умноженному на количество койко-дней. Величина DDD для каждого конкретного препарата были взяты из информации центра потребления лекарственных средств ВОЗ (WHO., 2003).

Достоверность различий полученных данных определялась посредством корреляционного анализа с расчетом линейных коэффициентов корреляции, оценкой направления и силы связи и проверкой нулевой гипотезы об отсутствии значимой

связи при $p < 0,05$, а также метода χ^2 , уровень значимости различий принят при $p < 0,05$.

Результаты.

За исследуемый период времени наряду с общим увеличением финансирования МО по статье «Медикаменты» произошло достоверное увеличение доли расходов на антимикробные препараты с 1212304 руб. в 2003 году до 6525861,3 руб. в 2019 году (линейный коэффициент корреляции 0,33, что говорит о прямой весьма высокой статистически значимой связи; $p < 0,05$). При этом обращает на себя внимание отсутствие значимых изменений суммарного потребления антимикробных препаратов за 16 летний период с максимальными колебаниями от 52,8 DDD на 100 койко-дней в 2003 году до 64,5 DDD на 100 койко-дней в 2019 году (Рис. 1).

Описываемые тенденции возникли из-за коррекции технологических процессов оказания медицинской помощи в МО, в частности широкого внедрения антибиотикопрофилактики в хирургических отделениях, а с другой стороны объясняются изменением микробного пейзажа гнойно-воспалительных заболеваний.

В то же время, при перепрофилировании МО в провизорный госпиталь отмечается в 2020г. отмечается дальнейшее увеличение затрат на АМП, до 29559934 руб., и увеличением потребления до 114,4 DDD на 100 койко-дней в 2020 году ($p < 0,05$), в связи с использованием Временных методических рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Версия 1-9. «Пациентам с клиническими формами коронарвирусной инфекции, протекающими с поражением нижних отделов респираторного тракта (пневмония), показано назначение антимикробных препаратов» [3].

В дальнейшем при появлении Временных методических рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10. «Поэтому подавляющее большинство пациентов с COVID-19 не нуждаются в назначении антибактериальной терапии» [4], отмечается в 2021г. снижение потребления до 91,1 DDD на 100 койко-дней при росте затрат на АМП, до 34231075,96 руб., что объясняется агрессивной патогенетической терапией пациентов с COVID-19, формированием иммунодефицитных состояний у них и как следствие использованием АМП резерва (Рис. 1).

Анализ летальности за 2020 – 2021г. показал, что использованием агрессивной патогенетической терапии, и снижение потребления АМП, привело к увеличению летальных исходов у пациентов находящихся на стационарном лечении с COVID-19, соответственно с 7,07% до 8,99%, за соответствующие периоды ($p < 0,05$).

Построенная прогнозная модель до 2023 года показывает вероятное дальнейшее снижение затрат на антимикробные препараты при отсутствии значимых изменений их суммарного потребления (Рис. 1).

Рисунок 1. Потребление антимикробных препаратов в 2003 – 2022 гг. в многопрофильном хирургическом стационаре (DDD на 100 койко-дней).

При проведении анализа потребления АМП по группам (АТХ и МНН), за исследуемый период в МО выявлено достоверное изменение структуры потребления антимикробных препаратов по группам. В частности, выявлено достоверное сокращение потребления группы J01G аминогликозидные антибиотики с 14,39 DID в 2003 году до 1,85 DID в 2022 году ($p < 0,05$), J01C бета-лактамы антибиотики-пенициллины с 19,34 DID в 2003 году до 5,57 DID в 2016 году ($p < 0,05$) и дальнейшему снижению их потребления, J01E сульфаниламиды и триметоприм с 1,64 DID в 2003 году до 0 DID в 2016 году ($p < 0,05$).

В то же время возросло потребление группы J01DD цефалоспорины и их аналоги, III поколения с 2,13 DID в 2003 году до 33,4 DID в 2020 году ($p < 0,05$), J01M антимикробные препараты, производные хинолона с 4,11 DID до 36,14 DID в 2020 г. ($p < 0,05$) (Таб. 1).

Увеличение потребления групп АМП в 2020 г. в провизорном госпитале (DDD на 100 койко-дней), J01MA Фторхинолоны, J01DD цефалоспорины и их аналоги, III поколения, J01FA Макролиды, полностью соответствует клиническим рекомендациям по ведению пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией [6].

В 2021г. отмечается увеличение потребления АМП резерва J01DH Карбапенемы, что обусловлено появлением в стационаре полирезистентных (с устойчивостью микроорганизмов к трем и более

классам антимикробных препаратов XDR и панрезистентных (pandrug resistance (PDR) микроорганизмов, с устойчивостью их ко всем антимикробным препаратам) штаммов микроорганизмов.

При проведении сравнительного анализа потребления АМП в DDD на 100 койко-дней (DID) по МНН с 2003 г. отмечается достоверное снижение потребления ампициллина с 13,46 до 1,6 DID в 2022 году ($p < 0,05$), гентамицина с 14,3 до 0,2 DID ($p < 0,05$), бензилпенициллина 5,47 до 0 DID ($p < 0,05$) (Таб. 2). В то же время значительно возросло потребление цефотаксима с 1,61 до 25,9 DID в 2020г. ($p < 0,05$), метронидазола с 2,1 до 10,4 DID ($p < 0,05$), левофлоксацина с 0 до 23,89 в 2020 г. и 6,51 DID в 2022 г. ($p < 0,05$), меропенема с 0,02 до 4,83 DID ($p < 0,05$) (Таб. 2).

При проведении анализа финансовых затрат по МНН (Таб. 3) выявлено, что, более четверти затрат в 2022г. приходится на Cefotaxime, combinations, а также Meropenem и Cefepime + Sulbactam, используемые для лечения пациентов с гнойно-септическими заболеваниями, выделявших полирезистентные микроорганизмы, являющимися возбудителями тяжелых форм внутрибольничных инфекций.

В то же время, подходы к ведению пациентов, выделивших панрезистентные штаммами микроорганизмов, на сегодняшний день не разработаны. Во многом это обусловлено отсутствием эффективных антимикробных препаратов, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Таблица 1.
 Потребление антимикробных препаратов по группам в 2003-2022гг. в многопрофильном стационаре (% от DDD на 100 койко-дней)

АТХ	2003	2007	2008	2011	2012	2014	2016	2018	2019	2020	2021	2022
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
J01MA Фторхинолоны	3,98	5,42	5,64	7,63	8,25	11,21	8,36	20,65	18,81	36,14	24,79	15,02
J01XD Производные имидазола	2,08	3,53	2,16	3,46	3,48	14,13	6,53	7,65	7,14	6,15	10,79	10,40
J01DD Цефалоспорины и их аналоги, III поколения	2,13	3,17	4,36	7,51	7,95	11,15	14,64	14,97	21,23	33,40	29,22	7,76
J01DH Карбапенемы	0,01	0,01	0,03	0,06	0,10	0,18	0,61	0,42	0,82	4,02	8,02	4,88
J01CA Пенициллины расширенного спектра действия	13,54	15,33	5,57	4,28	3,16	3,10	3,60	1,39	1,94	0,00	0,14	4,64
J01AA Тетрациклины	2,71	3,20	2,72	3,77	2,68	4,27	7,14	5,43	4,90	0,70	0,99	3,14
J01CR Комбинации пенициллинов, включая комбинации ингибиторами бета-лактамаз	0,09	0,23	0,33	0,19	0,23	3,18	1,53	3,13	4,50	13,54	6,19	3,05
J01GB Прочие аминогликозиды	14,31	10,84	8,78	4,85	3,39	3,26	5,22	21,11	2,73	1,47	2,41	1,85
J01XA Гликопептидные антибактериальные средства	0,01	0,00	0,01	0,09	0,08	0,10	0,07	0,08	0,06	1,58	2,21	1,07
J01DE Цефалоспорины и их аналоги, IV поколения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	1,96	0,7
J01FF Линкозамиды	1,44	2,36	1,00	0,60	1,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0	0,34
J01FA Макролиды	0,00	0,09	0,08	0,51	0,98	0,74	1,27	0,94	1,11	15,96	1,40	0,29
J01CE Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	5,47	5,11	2,56	1,05	1,46	0,85	0,45	0,00	0,00	0,00	0	0
J01DB Цефалоспорины и их аналоги, I поколения	2,40	2,81	3,02	4,39	4,60	3,22	1,78	1,33	0,01	0,04	0	0
J01BA Амфениколы	0,25	0,00	0,03	0,05	0,03	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0
Прочие антибактериальные средства	4,4	3,11	2,71	0,64	0,47	0,00	0,15	0,40	1,18	1,22	2,93	0,7
Итого	52,8	55,2	39,0	39,1	37,9	55,4	51,4	77,5	64,5	114,39	91,05	53,86

Таблица 2.

Потребление АМП по МНН в 2003 – 2022 гг. в многопрофильном хирургическом стационаре,
(DDD на 100 койко-дней)

АТХ	МНН	2003г.	2007г.	2008г.	2011г.	2012г.	2014г.	2016г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
J01XD01	Metronidazole	2,1	3,5	2,2	3,5	3,5	14,1	6,5	7,7	7,1	6,15	10,79	10,40
J01MA02	Ciprofloxacin	4,0	3,2	2,8	4,8	4,7	7,9	5,0	7,1	7,8	5,32	6,94	6,96
J01MA12	Levofloxacin	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	1,5	1,7	13,6	9,1	23,89	12,16	6,51
J01DH02	Meropenem	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4	0,6	3,97	8,02	4,83
J01CR02	Amoxicillin	0,1	0,6	0,8	1,7	1,5	1,3	2,0	1,2	1,4	0	0,14	4,64
J01AA02	Doxycycline	2,7	3,2	2,7	3,8	2,7	4,3	7,1	5,4	4,9	0,35	0,99	3,10
J01DD51	Cefotaxime, combinations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	1,10	2,96
J01DD62	Cefoperazone, combinations	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,6	0,7	1,0	4,85	6,82	2,93
J01CA01	Ampicillin and enzyme inhibitor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3,41	3,90	1,81
J01DD01	Cefotaxime	1,6	2,0	2,8	5,7	5,8	8,7	11,3	11,7	15,9	25,90	11,30	1,79
J01MA14	Moxifloxacin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,50	2,16	1,47
J01CR02	Amoxicillin and enzyme inhibitor	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	3,2	1,5	3,1	4,5	10,13	2,29	1,24
J01GB06	Amikacin	0,0	0,4	0,5	0,2	0,3	1,8	5,2	19,4	2,1	1,47	2,21	1,19
J01XA01	Vancomycin	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,58	2,21	1,07
J01DE02	Cefepim and enzyme inhibitor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,09	1,79	0,70
J01GB03	Gentamicin	14,3	10,4	8,2	4,6	3,1	1,5	0,0	1,7	0,6	0	0,20	0,66
J01XX08	Linezolid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,33	1,96	0,37
J01FF02	Lincomycin	1,4	2,4	1,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,34
J01FA10	Azithromycin	0,0	0,1	0,1	0,5	1,0	0,7	1,3	0,9	1,1	15,96	1,40	0,29
J01DD04	Ceftriaxone	0,4	1,0	1,3	1,7	2,0	2,2	2,7	2,6	4,4	2,56	9,99	0,09
J01MA01	Ofloxacin	0,0	2,2	2,8	2,8	2,9	1,9	1,7	0,0	1,6	0,43	3,53	0,08
J01DH04	Doripenem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,05	0,00	0,05
J01AA12	Tigecycline	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03	0,0	0,34	0,00	0,03
J01BA01	Chloramphenicol	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0	0,00	0
J01CA01	Ampicillin	13,5	14,7	4,8	2,6	1,6	1,8	1,6	0,2	0,6	0	0,00	0
J01CE01	Benzylpenicillin	5,5	5,1	2,6	1,1	1,5	0,9	0,4	0,0	0,0	0	0,00	0
J01DB04	Cefazolin	2,4	2,8	3,0	4,4	4,6	3,2	1,8	1,3	0,0	0,04	0,00	0
J01DE01	Cefepime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,16	0,18	0
	Прочие	4,4	3,1	2,7	0,6	0,5	0,0	0,2	0,4	1,1	0,89	0,97	0,33
Итого		52,8	55,2	39,0	39,1	37,9	55,4	51,4	77,5	64,5	114,39	91,05	53,86

Таблица 3.

		Затраты на АМП по МНН в 2003 – 2022 гг. в многопрофильном хирургическом стационаре, (%)											
АТХ	МНН	2003г.	2007г.	2008г.	2011г.	2012г.	2014г.	2016г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022 г.
J01DD51	Cefotaxime, combinations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,68	28,85
J01DH02	Meropenem	4,72	2,34	10,31	7,98	8,36	5,06	18,65	14,28	19,12	25,26	28,84	14,57
J01DE02	Cefepime + Sulbactam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	1,72	12,91	9,85
J01DD01	Cefotaxime	19,41	10,85	12,14	20,55	22,59	21,93	26,77	25,76	25,75	11,32	5,63	9,33
J01DD62	Cefoperazone, combinations	13,19	5,75	12,82	8,33	3,82	3,97	5,68	3,27	9,81	13,10	11,70	8,21
J01XA01	Vancomycin	1,11	0,41	1,14	4,20	4,00	2,94	1,42	1,20	0,56	4,18	4,32	5,08
J01XD01	Metronidazole	2,10	2,66	2,96	7,85	8,65	8,67	13,53	7,42	5,53	1,52	1,95	4,66
J01DH04	Doripenem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,14	0,00	2,50
J01XX08	Linezolid	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,36	0,62	1,09	2,89	4,36	2,79	2,48
J01MA12	Levofloxacin	0,00	2,28	1,93	3,04	4,34	4,90	2,80	9,99	7,49	9,19	4,80	1,81
J01MA02	Ciprofloxacin	2,95	3,53	4,09	4,32	3,28	8,01	5,93	6,01	3,85	0,72	0,90	1,18
J01GB06	Amikacin	0,05	1,04	1,24	0,79	1,00	4,36	5,43	5,77	2,94	0,47	0,90	0,83
J01DD04	Ceftriaxone	5,08	19,00	10,67	3,70	3,79	2,97	5,75	4,45	2,11	1,38	2,74	0,82
J01MA14	Moxifloxacin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	7,39	0,00	0,70
J01AA12	Tigecycline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	2,02	0,00	0,67
J01CR02	Amoxicillin and enzyme inhibitor	3,52	5,07	5,22	4,59	1,80	22,06	2,32	3,95	2,60	1,41	0,16	0,49
J01FA10	Azithromycin	0,00	0,43	0,90	7,95	9,42	3,89	3,48	0,94	1,30	3,14	0,35	0,23
J01GB03	Gentamicin	6,26	3,53	2,55	1,84	1,16	0,73	0,00	0,06	0,14	0,00	0,01	0,10
J01CA01	Ampicillin	15,37	5,04	5,68	5,68	5,56	2,36	1,57	0,32	0,38	0,00	0,00	0,00
J01DE01	Cefepime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,06	0,63	0,00
J01DB04	Cefazolin	10,58	6,84	6,50	13,11	9,44	5,89	2,73	3,71	0,01	0,02	0,00	0,00
	Прочие	15,67	31,24	21,86	6,09	8,75	1,91	3,33	11,76	1,11	9,61	15,67	7,64

В этой связи стратегия использования АМП у таких пациентов, строится на модификации существующих схем антибактериальной терапии (увеличения суточных доз АМП до максимально разрешенных; использование продленных инфузий АМП; расширение показания для проведения комбинированной антимикробной терапии). В итоге, все это приводит к увеличению финансовых затрат на группу АМП и росту потребления АМП резерва.

В целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности антимикробной терапии необходимо сопоставление полученных данных уровня потребления АМП с мониторингом микробной флоры и антибиотикорезистентности по стационару в целом и по отделениям с высоким потреблением антимикробных химиопрепаратов.

Выводы:

1. Комплексный анализ потребления лекарственных средств, в частности, такой ресурсоемкой группы лекарственных средств, как антимикробные препараты, дает возможность выявить существующие проблемы и повысить эффективность работы по оптимизации лекарственного обеспечения и рационализации фармакотерапии.

2. Мониторинг потребления антимикробных препаратов в отделениях стационара позволит принять стратегические решения по оптимизации антибиотикотерапии с приведением в соответствие количества и ассортимента применяемых антибиотиков с профилем подразделений стационара.

Список литературы

1. Божкова С.А., Разоренов В.Л., Борисов А.М. Применение DDD-анализа для коррекции и контроля потребления антибиотиков при лечении парапротезной инфекции. Экология человека. 2012. № 4. С. 52-57.

2. Бочанова Е.Н., Зырянов С.К., Демко И.В., Гордеева Н.В., Головина Н.И. Фармакоэпидемиология антибактериальных препаратов в пульмонологии (на примере отделения пульмонологии краевой клинической больницы). Клиническая фармакология и терапия. 2015. Т. 24. № 4. С. 95-98.

3. Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9" (утв. Министерством здравоохранения РФ 26 октября 2020 г.).

4. Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10" (утв. Министерством здравоохранения РФ 8 февраля 2021 г.).

5. Дьяченко С.В., Слободенюк Е.В. Исследование потребления антибактериальных препаратов в круглосуточных стационарах Хабаровского края. «Тихоокеанский медицинский журнал», 2009, №4, с.144-145.

6. Внебольничная пневмония у взрослых. Версия: Клинические рекомендации РФ 2021 (Россия) <https://diseases.medelement.com/disease/внебольничная-пневмония-у-взрослых-кп-рф-2021/16909>

7. Копылова И.А., Козлов С.Н., Жаркова Л.П. Существующая практика рациональности выбора антимикробных препаратов и затрат на их закупки в многопрофильном стационаре. Клиническая фармакология и терапия. 2015. Т. 24. № 4. С. 88-94.

8. Рачина С.А., Козлов Р.С., Белькова Ю.А. Фармакоэпидемиология: от теоретических основ к практическому применению./ Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2014. Т. 7. № 1. С. 32-38.

9. About ATC/DDD system. Oslo: World Health Organization Collaborating Center for Drug Statistics Methodology. <http://www.whocc.no/atcddd>

10. DANMAP 2011. Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark. ISSN 1600-2032 <http://www.danmap.org>

11. Goossens H., Ferech M., Elseviers M., et al. ESAC Project Group. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistances cross-national database study. // Lancet – 2005. - Vol.365. – P. 579-87.

12. NethMap 2010 – Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands. www.swab.nl

13. The European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) Available from. <http://www.ua.ac.be/esac/>.

14. World Health Organization. Introduction to Drug Utilization Research. - Oslo, Norway, 2003. - P. 1-47